

JANUBIY OROL BO‘YLARIDA BALIQLARNING KO‘PAYISHI

Samandarov O.K. Maxsudova T. K

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751724>

Annotatsiya: *O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonning baliqlarining xilma-xilligini (ovqatga, ko‘payishga, qishlashga), ovqatlanishga bog‘liq guruhlari (plankton, bentosxo‘r, yirtqich va har xil ya‘ni aralash ovqatlanadigan), ko‘payishga bog‘liq yil fasllariga bog‘liq baliq guruhlari, ularning suv ichidagi biotoplarda uvildiriq tashlashga moslashgan guruhlari, bundan tashqari uvildiriq tashlash taktikalari: ko‘ratib o‘tildi*

Kalit so‘zlar: *Baliqlar, fauna, ko‘payishi, uvildiriq, moslashish,*

Abstract: *The diversity of fish species of Uzbekistan and Karakalpakstan (food, reproduction, overwintering), groups related to feeding (plankton, benthosphorus, predatory, and various, i.e., mixed-feeding), groups of fish related to breeding, depending on the seasons of the year, their groups adapted to spawning in underwater biotopes, as well as spawning tactics:*

Key words: *Fish, fauna, reproduction, spawning, adaptation,*

Orol dengizi ekologik fojiasi O‘zbekiston va Markaziy Osiyo uchun eng dolzarb muammolardan biridir. Dengizning qurib borishi, suv havzalarining parchalanishi va sho‘rlanishning oshishi natijasida mintaqa baliqlarining ko‘payish jarayonlari jiddiy o‘zgargan. Ushbu referatda Janubiy Orolbo‘yi baliqlarining ko‘payish biologiyasi va ekologiyasi yoritiladi.

Baliqlarning uvildiriq tashlab ko‘payishiga bog‘liq moslanish guruhlari. Baliqlar ko‘llarning chuqur joylaridan suv yaxshi isiydigan suv qirg‘oqlariga yoki daryoga kirib 100 dan 1000 km ga, undan ham ko‘tarilib uvildiriq sohadigan baliqlar yotadi. Bunga suv bo‘ylariga, daryoning 100 km gacha bo‘lgan yuqori qismiga borib uvildiriq sohadigan: sazan, oqchavoq, shemaya, sholi va b. kiradi. Ulardan dengizdan daryoga kirib 100 km dan 1000-1500 km gacha ko‘tarilib borib, ko‘tarilib uvildiriq sohadigan baliqlarga, bekre, suven, ilaqa, qorako‘z, marqa baliqlari kiradi. Bularning ichida bekre, suvenlardan boshqalari ko‘llarda ham uvildiriq sohib ko‘payadi. Bu guruhlarni qisqacha aytganda oziqlanishga, qishlashga va ko‘payishga bog‘liq ko‘chib qo‘nadigan baliqlar guruhlariga bo‘linadi.

Baliqlarning jinsiy jihatdan yetilishiga, yil davomida mavsumga qarab uvildiriq tashlab ko‘payishiga qarab quyidagi kichik guruhlarga bo‘linadi, ya‘ni bu holat 3 ga bo‘linadi.

Oq amur balig‘i. Yirik tez o‘sadigan baliq. Tanasi tarpedasimon, tangachalari yirik bo‘lib kelgan. Tabiiy hovuzlarda uzunligi 1 m ga yetadi, og‘irligi 30 kg va undan ortiq bo‘lsa yaylov akvakulturasi uchun juda samarali baliq hisoblanadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Urgʻochilari 4-5 yoshida uzunligi 55-65 sm (dumsiz) va vazni 3,5-4 kg ga yetganda, erkaklari esa bir yil ertaroq voyaga yetadi. Odatda nasl beruvchilardan 5 yoshdan oshganda foydalaniladi. Baliqlar oʻsgan sari gonadalar (hamda ulardagi jinsiy hujayralar) 5 ta rivojlanish bosqichidan oʻtadi. [2]

Oʻzbekiston sharoitida Oq amur baliqʻi aprelning oxirida suvning harorati 18-20°C ga yetganda yetiladi. Oq amurning nasl beruvchi baliqlari mayning boshida, iyunning boshida yetiladi. Oʻzbekistonda oq amur 3-5 yoshda, voyaga yetadi. Qayta yetilayotgan 4-6 va undan katta yoshdagi baliqlar kutilgan natijani beruvchi nasldor baliqlar hisoblanadi. Mamlakatimiz baliqchilari 8 yoshdan katta baliqlarga unchalik ahamiyat bermaydilar, lekin boshqa mamlakatlarda bunday yoshdagi baliqlarni koʻproq maʼqul koʻradilar. [1]

Ona baliqlar turkumini rivojlantirish. Baliqchilik xoʻjaligini koʻpaytirish ona baliqlar guruhi uvildiriq va erkak jinsiy mahsuloti olinadigan baliqlar hamda nasl beradigan va kelgusi yillarda boʻladigan baliqlar va nasl bera oladigan baliqlar zaxirasidan iborat kichik va katta toʻldirish guruhlari boʻlishi lozim. Naslchilik yaxshi yoʻlga qoʻyilgan, baliqchilik xoʻjaliklarida kichik toʻldirish guruhi lichinkalaridan formallashtiriladi, boshqa xoʻjaliklarda esa ona baliqlar guruhini xayrl qilish uchun baliqlar tovar yetishtiriladigan guruhlardan tanlab olinadi.

Umuman olganda ona baliqlar guruhini formallashtirishda baliqlarni boqish texnologik usullari tovar baliqni yetishtirishdan deyarli farq qilmaydi, faqat ularda biologik meʼyorlar farq qiladi. Turli yoshdagi baliqlar katta toʻldirish guruhiga oʻtkazilgunga qadar alohida hovuzlarda parvarish qilinishi zarurligini yodda tutish lozim.

Erta bahorda suvning harorati 12-14° ga yetganda ona baliqlar toʻdasining bonitirovkasi oʻtkaziladi. Qishlovchi hovuz

Amur baliqlarining barcha voyaga yetgan erkaklarida koʻzga tashlanadigan belgisi koʻkrak qanotining birinchi joyida gʻadir-budir boʻladi. Urgʻochilarida esa bu joy sip-silliq boʻladi. Urgʻochi baliqlar uvildiriq qoʻyishga tayyorligini qornidan ham bilish mumkin. [4]

Xulosa qilib aytganda Janubiy Orolboʻyi hududida baliqlarning koʻpayishi koʻplab ekologik, biologik va antropogen omillarga bogʻliq. Suvning kamayishi, shoʻrlanish, ozuqa zaxirasining tanqisligi baliqlar koʻpayishiga eng katta toʻsqinlik qiluvchi omillar hisoblanadi. Shunga qaramay, ilmiy asoslangan boshqaruv, sunʻiy koʻpaytirish dasturlari, ekologik oqimni tiklash va tabiiy koʻpayish muhitlarini saqlash orqali Janubiy Orolning baliq resurslarini sezilarli darajada tiklash mumkin.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Тлеўов Р Об аралкий белогазке // Рыбный запасы Аралские море сборник изд. «наука» Ташкент 1964 г
2. Тлеўов Р., Сагитов Н.И. 1973. Осетровые рыбы Амудары. Изд-во, «Фан» Узбекской ССР. Ташкент.
3. Тлеўов Р .Алламуратов Б Сапаров А Сейтназаров С.Қошанов Д АлламуратоваГ Омырытқалылар зоологиясы «Қарақалпақстан» баспасы Нўкис 2005 ж
4. <http://www.ebio.ru> (biologiyaliq ilmiy jumuslar sayti)